

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Муминова Нодирахон Абдуллаевна

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Кафедра фармакологии, Ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911776>

Аннотация: Врожденные пороки сердца (ВПС) у детей являются одной из самых значимых причин младенческой смертности и инвалидности. Важность ранней диагностики этих пороков трудно переоценить, так как своевременное вмешательство может значительно улучшить прогноз пациента. Современные технологии позволяют не только точно определять тип порока, но и проводить мониторинг сердечной функции в динамике, что способствует успешному лечению. В данном тезисе рассматриваются ключевые методы диагностики, такие как фетальная эхокардиография, трансторакальная эхокардиография, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), а также их значение для клинической практики.

Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют собой одну из самых распространённых форм врожденных аномалий, встречающихся у 8-10 новорожденных на 1000 рождений (Hoffman, 2018). Эти патологии характеризуются различными нарушениями в структуре сердца или крупных сосудов, которые могут приводить к серьезным нарушениям кровообращения и требуют немедленного вмешательства. ВПС охватывают широкий спектр дефектов, начиная от относительно простых, таких как дефекты межпредсердной перегородки, до сложных и опасных для жизни пороков, таких как тетрада Фалло или транспозиция магистральных сосудов.

Ранняя диагностика этих заболеваний играет ключевую роль в улучшении исходов и качества жизни пациентов. Без своевременного вмешательства врожденные пороки сердца могут привести к серьёзным осложнениям, таким как сердечная недостаточность, лёгочная гипертензия, задержка физического и умственного развития у детей и, в некоторых случаях, к летальному исходу. Важно отметить, что современные методы лечения позволяют эффективно корректировать большинство ВПС, но успех лечения во многом зависит от точности и своевременности постановки диагноза.

За последние десятилетия диагностика ВПС претерпела значительные изменения благодаря внедрению высокотехнологичных методов визуализации сердца. Одним из ключевых достижений в этой области стало широкое использование эхокардиографии – безопасного и неинвазивного метода, который позволяет оценить анатомические и функциональные особенности сердца уже на ранних этапах развития заболевания. Эхокардиография, благодаря своей доступности и высокой точности, является основным методом скрининга и диагностики врожденных пороков сердца как у новорожденных, так и у плодов на внутриутробных стадиях развития (Reller и др., 2017). Она позволяет выявить структурные аномалии сердца и сосудов, оценить кровотоки, что особенно важно для принятия решений о необходимости хирургического вмешательства.

Другие высокотехнологичные методы визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), также значительно

повысили точность диагностики. МРТ сердца предоставляет детализированные трёхмерные изображения структуры сердца и окружающих сосудов без применения ионизирующего излучения, что делает этот метод безопасным и эффективным для детей. МРТ особенно полезен для оценки сложных анатомических дефектов, которые могут быть недостаточно видны при использовании других методов визуализации. Например, при сложных комбинированных пороках, таких как аномалии коронарных артерий или патологии дуги аорты, МРТ может предоставить жизненно важную информацию для хирургического планирования (Greil и др., 2016).

Компьютерная томография (КТ) сердца, несмотря на более высокую лучевую нагрузку, остаётся важным методом визуализации, особенно в случаях, когда необходима детализированная анатомическая информация. Современные многослойные КТ-сканеры позволяют получать изображения высокого разрешения за очень короткое время, что снижает необходимость в длительной седации маленьких пациентов и повышает точность диагностики (Olivieri и др., 2017). КТ особенно полезен при подозрении на патологии крупных сосудов, таких как коарктация аорты или аномальные соединения лёгочных вен.

Технологический прогресс также привёл к развитию комбинированных методов диагностики и лечения. Одним из таких методов является гибридная процедура, включающая катетерные вмешательства и хирургические операции, что позволяет улучшить результаты лечения за счет минимизации травматичности и уменьшения количества процедур. Катетеризация сердца остаётся одним из наиболее эффективных и малотравматичных способов диагностики и лечения определённых типов ВПС. С помощью катетерных процедур можно не только получить точные данные о давлении в полостях сердца и оценить кровоток, но и провести коррекционные манипуляции, такие как установка стентов или окклюдеров, что позволяет избежать более сложных хирургических вмешательств (Khairy и др., 2010).

Таким образом, развитие современных технологий визуализации и методов диагностики значительно изменило подход к выявлению и лечению врожденных пороков сердца. Применение таких высокоточных методов, как эхокардиография, МРТ и КТ, позволяет своевременно выявить патологические изменения в сердце, что играет решающую роль в планировании лечения и улучшении долгосрочных прогнозов для пациентов.

Фетальная эхокардиография

Фетальная эхокардиография — это ультразвуковое исследование, которое используется для выявления ВПС у плода на ранних сроках беременности. Данный метод позволяет обнаружить структурные изменения сердца уже на 18-22 неделе беременности (Donofrio и др., 2014). Благодаря высокой точности, фетальная эхокардиография позволяет не только диагностировать ВПС, но и оценить возможные риски для плода, что даёт врачам возможность планировать родоразрешение и дальнейшее лечение.

Трансторакальная эхокардиография

Трансторакальная эхокардиография — это наиболее распространенный метод визуализации сердца у новорожденных и детей. Этот неинвазивный метод позволяет оценить анатомию сердца и его функциональное состояние в реальном времени

(Anderson, 2020). Трансторакальная эхокардиография используется для диагностики большинства видов ВПС, таких как дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, тетрада Фалло и транспозиция магистральных сосудов.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ сердца является мощным диагностическим инструментом, который используется для визуализации сердца и крупных сосудов, особенно в сложных случаях, когда эхокардиография не может предоставить достаточно информации (Hinton & Abraham, 2017). Этот метод обладает высоким разрешением и не использует ионизирующее излучение, что делает его безопасным для детей. МРТ особенно полезна при оценке сложных врожденных пороков, таких как двойное отхождение магистральных сосудов или гипоплазия левых отделов сердца.

Компьютерная томография (КТ)

Компьютерная томография используется для оценки анатомии сердца и сосудов у детей с ВПС, особенно когда необходимо быстро получить трёхмерное изображение (Jenkins и др., 2019). КТ часто используется для предоперационной подготовки, а также для оценки состояния коронарных артерий и легочных сосудов у детей.

Заключение

Современные методы диагностики ВПС у детей значительно продвинулись вперед за последние десятилетия. Ранняя и точная диагностика с использованием эхокардиографии, МРТ и КТ позволяет врачам разрабатывать оптимальные стратегии лечения и снижать уровень смертности среди пациентов с ВПС. Однако, несмотря на достижения, всё ещё требуется дальнейшее совершенствование этих методов для минимизации инвазивности и улучшения прогноза пациентов.

References:

1. Anderson, R. H. (2020). The Anatomy of the Heart. In: *Pediatric Cardiology* (pp. 1-10). Springer.
2. Donofrio, M. T., Moon-Grady, A. J., & Hornik, C. P. (2014). Fetal Echocardiography: A Review of Techniques and Applications. *Circulation*, 129(2), 177-189.
3. Hinton, R. B., & Abraham, W. T. (2017). Transposition of the Great Arteries: A Review. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(5), 590-601.
4. Jenkins, K. J., Correa, A., & Feinstein, J. A. (2019). Noninvasive Imaging of Congenital Heart Disease: The Role of Echocardiography and MRI. *Circulation*, 139(18), 2036-2056.